

NOTES PER ENTENDRE (UNA MICA MILLOR) LA CIÈNCIA OBERTA

Edurne Zabaleta-del-Olmo

<https://orcid.org/0000-0002-5072-8548>

Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Barcelona, Espanya

Feia temps que tenia ganes de posar-me al dia sobre què vol dir realment la ciència oberta i com es comparteixen les dades de recerca. A mesura que he anat llegint i aprenent, he sentit la necessitat d'ordenar algunes idees i, sobretot, compartir-les. El que segueix no és un text tancat ni exhaustiu, sinó un conjunt d'apunts, notes i petites reflexions "en obert", fetes mentre exploro aquest camp tan complex com apassionant.

QUÈ ÉS LA CIÈNCIA OBERTA?

La ciència oberta és una manera transformadora d'entendre la recerca científica. Està guanyant força arreu del món i implica un canvi important en com pensem, fem i compartim la recerca.

Aquest enfocament busca fer la ciència més accessible, transparent i col·laborativa, trencant barreres i obrint les portes del coneixement a tothom. Tot i així, encara hi ha força dubtes sobre què vol dir exactament "ciència oberta", cosa que pot dificultar la seva aplicació a la pràctica.

Per aclarir el concepte, diferents institucions i persones expertes han proposat definicions. Una de les més destacades és la de la UNESCO¹, que defineix la ciència oberta com "un enfocament inclusiu que reuneix diferents moviments i pràctiques amb tres grans objectius: fer que el coneixement científic estigui disponible, accessible i reutilitzable per a tothom; afavorir la col·laboració i la compartició d'informació per beneficiar tant la ciència com la societat; i obrir els processos científics a la participació d'altres actors socials, més enllà de la comunitat investigadora." Aquesta definició posa l'accent en una ciència més propera i socialment rellevant.

També és rellevant la definició de Vicente-Sáez i Martínez-Fuentes², elaborada després de revisar 75 publicacions acadèmiques i institucionals. Aquests autors proposen entendre la

¹UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. UNESCO.

<https://doi.org/10.54677/mnmh8546>

²Vicente-Saez, R., & Martinez-Fuentes, C. (2018). Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. *Journal of Business Research*, 88, 428-436.

<https://doi.org/10.1016/j.ibusres.2017.12.043>

ciència oberta com un: “coneixement transparent i accessible que es comparteix i es desenvolupa mitjançant xarxes col·laboratives.” Segons aquests investigadors, la ciència oberta es basa en quatre principis fonamentals al voltant del coneixement:

- **Transparència:** explicar com es fa la recerca i com es prenen les decisions.
- **Accessibilitat:** facilitar que tothom pugui accedir al coneixement sense barreres.
- **Compartició:** obrir dades, resultats, eines i mètodes perquè altres els puguin reutilitzar.
- **Treball col·laboratiu:** fer recerca en xarxa, amb altres persones investigadores, institucions i també amb la ciutadania.

Aquest enfocament inclou pràctiques com l'accés lliure a articles científics, la publicació de dades obertes, la compartició de codi obert i d'scripts utilitzats per a l'anàlisi de dades, la ciència ciutadana, la revisió oberta entre iguals i l'ús d'eines digitals col·laboratives. En conjunt, és una proposta que pot contribuir a una recerca més justa, eficient, reproducible i útil per a la societat.

Tot i partir d'un nucli comú, les definicions de la UNESCO i la de Vicente-Sáez i Martínez-Fuentes tenen alguns matisos. La UNESCO posa més èmfasi en la participació social i el potencial transformador global de la ciència oberta, mentre que Vicente-Sáez i Martínez-Fuentes ofereixen una visió més estructurada i analítica. Lluny de ser contradictòries, aquestes dues mirades són complementàries: una ajuda a entendre què és la ciència oberta i l'altre orienta sobre com posar-la en la pràctica.

Concepte clau

La ciència oberta és una manera de fer recerca que busca obrir el coneixement a tothom: compartint dades, resultats i processos, i fent participar la societat en el procés científic.

PRÀCTIQUES DE CIÈNCIA OBERTA

La ciència oberta no és només una idea, sinó una manera concreta de generar coneixement més **transparent**, **accessible**, **col·laboratiu** i **compartit**. Això implica que no només les persones expertes, sinó també la ciutadania, poden veure com s'investiga, accedir als resultats, participar-hi i reutilitzar el que ja s'ha fet. A partir dels quatre principis descrits

anteriorment (veure la Figura 1), podem veure com es tradueixen en pràctiques quotidianes de recerca.

Transparència: mostrar com es fa la recerca

Fer ciència transparent vol dir explicar què es fa, com i per què, des de l'inici fins al final del procés. Això pot incloure compartir el pla de recerca des del començament (per exemple mitjançant preregistres), documentar com s'han obtingut i analitzat les dades, o publicar resultats encara que no siguin definitius. La transparència genera confiança i facilita que altres persones puguin comprendre i reproduir la recerca.

Figura 1. Base conceptual de la ciència oberta²

Accessibilitat: que tothom hi pugui accedir

Aquest principi defensa que el coneixement no hauria d'estar limitat per barreres econòmiques o institucionals. En la pràctica, això implica publicar articles, dades o codis de manera oberta i seguir criteris com els principis FAIR^{3,4}, que promouen que les dades siguin fàcils de trobar, accessibles, interoperables i reutilitzables.

³ Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., Da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

⁴ CORA – Àrea de Recerca Oberta de Catalunya. (s.f.). *Què són dades FAIR?* Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). <https://cora.csuc.cat/dades-fair/que-son-dades-fair/>

Compartició: obrir per reutilitzar

Compartir no és només deixar veure; és posar a disposició allò que s'ha creat perquè altres persones ho puguin fer servir, analitzar o adaptar. Obrir dades, codi o protocols permet que la recerca avanci de manera més ràpida i col·lectiva.

Treball col·laboratiu: fer ciència amb més gent

La recerca oberta aposta per treballar amb altres persones i sectors, més enllà de l'àmbit acadèmic i investigador. Això inclou col·laboracions interdisciplinàries, institucionals i també iniciatives de ciència ciutadana, que reconeixen que el coneixement es construeix millor quan incorpora mirades diverses.

Conceptes clau

Transparència i compartició: no són el mateix! És fàcil confondre aquests dos termes, però fan referència a coses diferents:

- La transparència ens mostra com s'ha fet una recerca: és com obrir la cuina i ensenyar el procés.
- La compartició ens permet fer servir el que s'ha cuinat: és deixar que altres persones tastin el plat, en facin còpies o hi afegixin nous ingredients.

En definitiva, una cosa és veure el procés i una altra és tenir accés als resultats per fer-los servir.

CONSIDERACIONS ÈTIQUES EN LA CIÈNCIA OBERTA

Adoptar pràctiques de ciència oberta aporta molts beneficis, però també comporta responsabilitats. Obrir el coneixement exigeix garantir el respecte a les persones, a les seves dades i els contextos en què aquestes es generen.

Protecció de les persones i les seves dades

Quan la recerca treballa amb dades personals, cal assegurar que ningú pugui identificar les persones participants. Això implica aplicar tècniques d'anonimització o pseudonimització que redueixin el risc de reidentificació, tot mantenint la utilitat científica de les dades. Trobar l'equilibri entre protecció de la privacitat i valor analític és un dels grans reptes de la ciència oberta.

Què són les dades personals?

Les dades personals (veure Taula 1) són qualsevol tipus d'informació que permeti identificar a una persona. Algunes permeten identificar-la de manera directa, i d'altres poden fer-ho quan es combinen amb altra informació. Dins d'aquest conjunt, hi ha categories especials de dades personals, especialment sensibles, que requereixen una protecció reforçada.

Taula 1. Tipus de dades personals

Tipus de dada	Exemples
Dades personals	Edat, gènere, DNI, dades biomètriques, adreça, codi postal, etc.
Dades educatives	Titulacions, nivell educatiu, etc.
Dades de contacte	Número de telèfon, correu electrònic, perfils a les xarxes socials, etc.
Dades financeres	Ingressos mensuals, número de compte corrent, etc.
Dades de salut	Diagnòstics, resultats de proves diagnòstiques, número d'identificació sanitària, etc.
Categories especials de dades personals	Origen racial o ètnic, ideologia política, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques, dades relatives a la vida o orientació sexual, etc.

Com s'anonimitzen les dades?

Les tècniques d'anonimització serveixen per fer més difícil identificar les persones en un conjunt de dades. Aquestes són algunes de les més habituals:

- **Generalització:** Fer les dades menys precises. Per exemple, transformar “26 anys” en “[20–30 anys]”. Això protegeix la identitat però conserva valor analític.

👉 Objectiu: amagar el detall però mantenir la utilitat.

- **Supressió:** Consisteix a eliminar dades sensibles que poden identificar fàcilment una persona. Exemple: Si en una base de dades només hi ha una persona que és home, té 25 anys i un nivell educatiu baix, aquesta combinació la fa identificable. En aquest cas, es pot esborrar el camp “educació” per protegir-la.

👉 Objectiu: evitar que dades poc comunes revelin identitats.

- **Pertorbació:** Modificar lleugerament els valors per afegir “soroll”. Si una persona cobra 1.052 €, es pot mostrar 1.070 €. Això impedeix una reidentificació directa.

👉 Objectiu: despistar sense eliminar dades útils.

Com sabem si el conjunt de dades és segur?

Aplicar tècniques està molt bé, però com saber si realment funcionen? Per això existeixen els models de privacitat, que actuen com a criteris matemàtics per comprovar que el nivell de protecció és adequat. Els dos més coneguts són:

- **k-Anonimat** (*k-anonymity*): S'assegura que cada registre sigui "semblant" com a mínim a $k-1$ persones més. Si $k=5$, vol dir que cada combinació de dades apareix mínim 5 vegades, i la probabilitat d'identificar algú és només d'1 entre 5.

👉 Protegeix la identitat directa.

- **I-Diversitat** (*I-Diversity*): A més del k-anonimat, s'exigeix que les dades sensibles també siguin diverses dins de cada grup. Per exemple, si tots tenen la mateixa malaltia, la privacitat no està ben protegida.

👉 Protegeix contra la revelació de valors sensibles.

Encara que aquestes tècniques i models no garanteixen una protecció absoluta, sí que redueixen significativament el risc de que algú pugui identificar les persones darrere les dades. En contextos de ciència oberta, on compartir és clau per a l'avenç científic, protegir la privacitat no és una opció: és una responsabilitat ètica i legal⁵.

Per sort, existeixen eines de codi obert que ajuden a aplicar aquestes tècniques, com:

- ARX Data Anonymization Tool⁶
- Amnesia (projecte europeu ATHENA)⁷

Però l'eina no fa la feina sola: cal formació, protocols clars i bones pràctiques. La ciència oberta només és legítima si respecta els drets fonamentals dels participants. Lluny de ser un obstacle, la protecció de dades enforteix la recerca quan s'aplica amb transparència, eines adequades i compromís ètic.

⁵En l'àmbit europeu i espanyol, aquesta responsabilitat s'emmarca, entre d'altres, en el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

⁶ARX – Data Anonymization Tool. (s. f.). arx.deidentifier.org. Recuperat el 24 de juliol de 2025, de <https://arx.deidentifier.org>

⁷OpenAIRE. (s. f.). **Amnesia – Data Anonymization**. Recuperat el 24 de juliol de 2025, de <https://amnesia.openaire.eu>

Conceptes clau

Les **tècniques d'anonimització** són diferents maneres de despistar o protegir, perquè les dades segueixin sent útils per a la investigació o la gestió, però sense posar en risc la privacitat de les persones.

Els **models de privacitat** són com regles de seguretat que et diuen si el teu conjunt de dades està prou protegit contra atacs o deduccions. Cal aplicar-los juntament amb les **tècniques d'anonimització** per assegurar que la informació de les persones es mantingui privada, fins i tot quan les dades s'utilitzen per recerca o estadístiques.

Consentiment informat i ciència oberta

La ciència oberta té un objectiu molt clar: que el coneixement generat per la recerca sigui accessible, transparent i útil per a tothom. No només per a altres científics i científiques, sinó també per a professionals, responsables polítics i, sobretot, la ciutadania. Per fer-ho possible, cal compartir dades i resultats de manera segura, clara i respectuosa amb les persones que hi participen.

Quan una recerca recull dades de persones, aquestes han de saber com es faran servir aquestes dades i amb quina finalitat. Això és el que anomenem **consentiment informat**: un procés pel qual cada participant entén què s'investiga, com s'utilitzaran les seves dades, quins beneficis o riscos pot tenir participar-hi, i si aquestes dades es compartiran, per exemple, en repositoris oberts. Només quan aquesta informació s'ha entès bé i s'accepta de manera lliure i voluntària, podem parlar d'un consentiment èticament vàlid.

Tanmateix, en molts projectes actuals—sobretot en recerques que segueixen un enfocament obert i a llarg termini, com és el cas dels biobancs o altres estudis amb finalitats futures encara no definides—, la pràctica habitual és fer servir el que es coneix com a **consentiment ampli**⁸. És a dir, es demana a les persones participants que donin el seu permís dins d'un marc general prèviament delimitat, que permeti fer servir les seves dades i mostres en estudis futurs vinculats a una mateixa àrea o línia de recerca, tot i que aquests encara no estiguin completament definits en el moment de donar el consentiment.

⁸Maloy, J. W., & Bass, P. F. (2020). Understanding Broad Consent. *Ochsner Journal*, 20(1), 81-86.
<https://doi.org/10.31486/toj.19.0088>

Aquests consentiments amplis no s'han de confondre amb consentiments "en blanc" ni amb pràctiques obertes: en teoria, no autoritzen qualsevol ús futur, sinó només usos vinculats a un àmbit de recerca prèviament definit i sotmesos a un marc ètic i de governança que inclou, entre d'altres, la revisió per part de comitès d'ètica independents, mesures de protecció de la privacitat i la possibilitat de retirar el consentiment. Si aquest marc es modifica o si es plantegen usos que en queden fora, caldria obtenir un nou consentiment explícit.

Tot i així, aquest model ha estat objecte de debat intens en l'àmbit acadèmic i ètic⁹. Diverses veus qüestionen si realment es pot considerar un consentiment "informat", ja que molts dels estudis futurs als quals s'estaria donant accés encara no estan definits ni previsibles en el moment inicial. Per a alguns autors, parlar de "**consentiment informat ampli**" és, en si mateix, una contradicció. Fins i tot s'ha argumentat que aquests models poden limitar la capacitat de les persones per exercir els seus drets i llibertats fonamentals de manera plena. Aquestes crítiques, juntament amb els avenços tecnològics que avui permeten una comunicació digital més fluïda i bidireccional amb les persones participants, han portat a replantejar l'ús del consentiment ampli, especialment en recerques que busquen mantenir una coherència amb els principis de la ciència oberta i la participació ciutadana.

Per respondre a aquests reptes, ha sorgit una alternativa innovadora: el **consentiment dinàmic**¹⁰. Aquesta proposta aprofita la tecnologia digital per oferir un model més flexible i participatiu.

En lloc de demanar el consentiment només una vegada, al començament de l'estudi, el **consentiment dinàmic** permet que la persona participant pugui accedir, revisar i modificar les seves decisions en qualsevol moment a través d'una plataforma digital personalitzada. A més, rep informació actualitzada sobre el projecte i pot decidir en quins estudis futurs vol o no col·laborar.

Aquest enfocament ha mostrat beneficis clars:

- Millora l'experiència dels participants, ja que poden adaptar la seva participació segons les seves preferències i mantenen el control sobre les dades.

⁹Steinsbekk, K. S., Kåre Myskja, B., & Solberg, B. (2013). Broad consent versus dynamic consent in biobank research: Is passive participation an ethical problem? *European Journal of Human Genetics*, 21(9), 897–902. <https://doi.org/10.1038/ejhg.2012.282>

¹⁰Lay, W., Gasparini, L., Siero, W., & Hughes, E. K. (2025). A rapid review of the benefits and challenges of dynamic consent. *Research Ethics*, 21(1), 180–202. <https://doi.org/10.1177/17470161241278064>

- Augmenta la confiança i el compromís, gràcies a una comunicació més directa i contínua amb l'equip investigador.
- Afavoreix una participació més inclusiva, ja que es poden superar barreres geogràfiques i lingüístiques.
- Pot simplificar la gestió administrativa, fent més eficient el procés de recollida de dades.

Ara bé, també presenta reptes importants. No tothom té accés fàcil a dispositius o connexió a internet, i hi ha persones amb baixa alfabetització digital que podrien quedar excloses. També pot passar que oferir massa opcions resulti aclaparador per a alguns participants, i en entorns digitals no sempre és fàcil verificar la identitat d'una persona de manera segura. A més, tot i que ja hi ha algunes experiències pràctiques, encara falta evidència sòlida sobre com implementar aquest model de manera sostenible i accessible per a tothom.

En resum, el consentiment dinàmic ofereix un marc flexible i innovador que pot millorar no només la gestió del consentiment, sinó també la qualitat de la relació entre les persones participants i els equips de recerca. A més de facilitar una experiència més personalitzada i participativa, aquestes plataformes digitals poden incorporar funcionalitats útils, com la comunicació contínua o la recollida de dades al llarg del temps. Tot i que existeixen limitacions, com la desigualtat d'accés a la tecnologia o la sobrecàrrega d'informació, diversos estudis com per exemple el CHRIS¹¹ han trobat maneres de reduir-ne l'impacte, combinant aquest model amb opcions més clàssiques i adaptant el grau d'interacció a les preferències de cada persona⁸. Per això, el consentiment dinàmic es presenta com una estratègia prometedora i coherent amb els valors de la ciència oberta, que pot contribuir a una recerca més respectuosa, transparent i inclusiva.

Conceptes clau

Abans de participar en una recerca, cada persona ha de saber què s'investiga, com s'utilitzaran les seves dades i si aquestes es compartiran. Això és el que garanteix un consentiment realment lliure i ètic.

El consentiment dinàmic és un nou model que permet a les persones revisar i modificar el seu consentiment quan vulguin, a través d'una plataforma digital, fomentant una recerca més oberta, flexible i centrada en les persones.

¹¹Pattaro, C., Pramstaller, P., Hicks, A., & Teare, H. J. A. (2022). Ten years of dynamic consent in the CHRIS study. *European Journal of Human Genetics*, 30(9), 947–955. <https://doi.org/10.1038/s41431-022-01160-4>

Justícia i equitat en l'accés i la participació

La ciència oberta vol fer el coneixement més accessible i útil per a tothom, però això només és possible si tenim en compte les desigualtats que existeixen dins i fora del món de la recerca. Obrir dades i resultats no garanteix, per si sol, que totes les persones hi puguin accedir o participar-hi en igualtat de condicions. Com recorden Cole i col·laboradors¹², la ciència oberta pot reforçar injustícies si no afronta de manera explícita les diferències d'accés tecnològic, lingüístic i territorial. Per exemple, les persones o institucions sense bona connexió a internet, sense recursos digitals o sense domini de l'anglès —que és la llengua majoritària de publicació— poden quedar al marge dels beneficis de la ciència oberta.

Aquesta desigualtat condiona també la participació de comunitats vulnerables o minoritzades, que sovint no són presents en els espais on es decideixen les prioritats científiques. Un model de ciència oberta veritablement inclusiu ha de facilitar que aquestes comunitats puguin no només accedir a la informació, sinó també participar i influir en el procés científic. En aquesta línia, el “manifest per a una ciència oberta globalment diversa, equitativa i inclusiva”¹³ assenyala que la recerca ha d'incorporar poblacions, contextos i perspectives culturals diverses —i explicitar-les amb transparència— per evitar que les conclusions es basin en coneixement esbiaixat i acabin representant només una petita part del món. De fet, el manifest introdueix el concepte de *MASKing (Making Assumptions based on Skewed Knowledge)*, que descriu com les persones investigadores poden, sovint sense adonar-se'n, basar teories, mètodes o interpretacions en coneixement esbiaixat o poc representatiu. Aquest fenomen apareix quan les mostres, les mesures o les mateixes preguntes de recerca reflecteixen només una visió parcial del món, i pot conduir a conclusions que no serveixen per a moltes altres comunitats o realitats.

Finalment, la ciència oberta ha de vigilar amb un risc àmpliament debatut en els darrers anys: el **colonialisme de dades**¹⁴. Quan es recullen dades en països, comunitats o grups

¹²Cole, N. L., Reichmann, S., & Ross-Hellauer, T. (2023). Toward equitable open research: Stakeholder co-created recommendations for research institutions, funders and researchers. *Royal Society Open Science*, 10(2), 221460. <https://doi.org/10.1098/rsos.221460>

¹³Ghai, S., Thériault, R., Forscher, P., Shoda, Y., Syed, M., Puthillam, A., Peng, H. C., Basnight-Brown, D., Majid, A., Azevedo, F., & Singh, L. (2025). A manifesto for a globally diverse, equitable, and inclusive open science. *Communications Psychology*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.1038/s44271-024-00179-1>

¹⁴McCutchan, S. (2022). Research data governance for global health. *Duke Global Health Institute*. Disponible a: https://globalhealth.duke.edu/sites/default/files/files/ghdatagov_landscapeanalysisv1.1.pdf

minoritzats i després s'utilitzen —o es comercialitzen— des d'institucions de poder científic o econòmic, es perpetua una relació desigual, encara que les dades siguin “obertes”. Obrir sense responsabilitat pot facilitar que altres actors s'apropiïn del coneixement sense retornar cap benefici a les comunitats que l'han generat. Com adverteixen Ghai i col·laboradors¹³, la ciència oberta ha de garantir que la generositat en compartir dades no es converteixi en una nova forma d'extracció o de despossessió.

Concepte clau

Obrir el coneixement no n'assegura l'equitat: cal garantir que totes les persones i comunitats hi puguin accedir, participar i influir sense desigualtats

Integritat, responsabilitat i traçabilitat

Un dels pilars de la ciència oberta és garantir que tot el procés de recerca sigui traçable, honest i responsable. Això implica no només compartir dades o resultats, sinó també mostrar amb transparència com s'han generat. Com assenyalen Munafò i col·laboradors¹⁵, aquesta transparència és essencial per reforçar la credibilitat de la recerca i afavorir-ne la reproducció i la verificació per part d'altres investigadors.

Un primer compromís ètic és el preregistre dels estudis i la documentació acurada dels procediments. Deixar constància prèvia de les hipòtesis, els mètodes i els plans d'anàlisi ajuda a reduir la flexibilitat analítica que pot distorsionar els resultats. Tal com subratllen Nosek i col·laboradors¹⁶, el preregistre és una eina clau per evitar interpretacions “a posteriori” i per garantir un seguiment clar del procés científic.

La ciència oberta també vol prevenir pràctiques poc ètiques com la manipulació d'anàlisis, la selecció esbiaixada de resultats o l'ocultació de resultats negatius. Aquest darrer punt és especialment important: la manca de publicació de resultats no significatius genera un biaix sistemàtic que afecta l'acumulació del coneixement. Franco i col·laboradors¹⁷ van

¹⁵Munafò, M. R., Nosek, B. A., Bishop, D. V. M., Button, K. S., Chambers, C. D., Percie Du Sert, N., Simonsohn, U., Wagenmakers, E.-J., Ware, J. J., & Ioannidis, J. P. A. (2017). A manifesto for reproducible science. *Nature Human Behaviour*, 1(1), 0021. <https://doi.org/10.1038/s41562-016-0021>

¹⁶Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. <https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114>

¹⁷Franco, A., Malhotra, N., & Simonovits, G. (2014). Publication bias in the social sciences: Unlocking the file drawer. *Science*, 345(6203), 1502–1505. <https://doi.org/10.1126/science.1255484>

mostrar que molts estudis es queden al “calaix” simplement perquè no presenten resultats positius, i que compartir-los és essencial per una ciència honesta i eficient.

Finalment, un altre aspecte clau és el reconeixement just de totes les contribucions. En projectes col·lectius, cal visibilitzar el treball de totes les persones que han participat, també tasques sovint invisibles com la curació de dades, el desenvolupament de codi o la gestió del projecte. Taxonomies com CRediT¹⁸ ofereixen un marc útil per repartir el crèdit de manera clara, transparent i equitativa.

En conjunt, integritat, responsabilitat i traçabilitat no són només requisits tècnics: són condicions ètiques que fan possible una ciència més fiable, justa i útil per a la societat.

Concepte clau

La ciència oberta és transparent en tot el procés, no només en els resultats.

Col·laboració ètica i respecte mutu

La ciència oberta no tracta només de compartir dades o resultats, sinó també de treballar plegats. Fer recerca de manera oberta vol dir construir relacions basades en el respecte, la confiança i la justícia entre totes les persones implicades: investigadors i investigadores, institucions, entitats socials i ciutadania.

Una col·laboració ètica implica que ningú quedi al marge de les decisions importants. Totes les parts han de saber què s'està fent, per què es fa i com s'utilitzaran les dades o els resultats. Quan les decisions es prenen de manera compartida, la recerca és més justa i rellevant socialment¹⁹.

Això és especialment important per evitar formes de recerca injustes, en què una comunitat aporta dades, temps o coneixement, però no rep res a canvi. La literatura sobre col·laboració amb comunitats assenyala que la manca de retorn genera desconfiança i pot reproduir desigualtats¹⁷.

En el cas de la ciència ciutadana, aquest principi és clau. Les persones participants no haurien de ser només “font de dades”, sinó part activa del projecte. Tal com mostren

¹⁸National Information Standards Organization. (2022). CRediT – Contributor Roles Taxonomy. <https://credit.niso.org>

¹⁹Wallerstein N. Engage for Equity: Advancing the Fields of Community-Based Participatory Research and Community-engaged Research in Community Psychology and the Social Sciences. American J of Comm Psychol. 2021;67:251-5. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12530>

Bonney i col·laboradors²⁰, els projectes de ciència ciutadana funcionen millor quan ofereixen retorn dels resultats, comunicació clara i un reconeixement real de la participació.

En resum, la col·laboració ètica en ciència oberta es basa en una idea molt simple: treballar junts vol dir respectar-se, escoltar-se i compartir beneficis. Quan això es compleix, la ciència és més justa, més útil i més propera a la societat.

Concepte clau

La ciència oberta es fonamenta en col·laboracions equitatives, transparents i orientades al benefici mutu de totes les parts implicades.

Impacte social i ús responsable del coneixement

Un dels grans objectius de la ciència oberta és que el coneixement generat tingui un impacte positiu en la societat. Tanmateix, obrir dades i resultats també pot comportar riscos si no es fa amb criteri. Per això, diversos marcs internacionals subratllen que la ciència oberta ha d'anar sempre acompanyada de responsabilitat i reflexió ètica²¹.

Un dels principals riscos és el mal ús de les dades obertes, especialment quan es tracta de dades sensibles, com les dades de salut o informació personal. Encara que les dades estiguin anonimitzades, poden ser reutilitzades fora de context o combinades amb altres fonts, generant interpretacions errònies o riscos per a les persones i comunitats implicades. Com assenyala Leonelli²², l'obertura de dades no és neutral: la manera com es reutilitzen pot tenir conseqüències socials imprevistes.

Per aquest motiu, la ciència oberta defensa un principi clau àmpliament acceptat: "tan oberta com sigui possible, tan tancada com sigui necessària". Aquest enfocament reconeix que no totes les dades s'han de compartir de la mateixa manera ni amb el mateix nivell d'accés. Segons la Recomanació de la UNESCO sobre Ciència Oberta (2021), cal equilibrar l'obertura amb la protecció de drets, la privacitat, la seguretat i el respecte als contextos socials i culturals.

²⁰ Bonney R, Phillips TB, Ballard HL, Enck JW. Can citizen science enhance public understanding of science? *Public Underst Sci.* 2016;25:2-16. <https://doi.org/10.1177/0963662515607406>

²¹ UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. UNESCO. <https://doi.org/10.54677/mnmh8546>

²² Leonelli S. Why the Current Insistence on Open Access to Scientific Data? Big Data, Knowledge Production, and the Political Economy of Contemporary Biology. *Bulletin of Science, Technology & Society.* 2013;33:6-11. <https://doi.org/10.1177/0270467613496768>

L'impacte social de la ciència oberta depèn també de com es comuniquen els resultats. Una comunicació poc clara o excessivament simplificada pot generar confusió, alarmisme o usos inadequats del coneixement. La comunicació científica responsable implica explicar els resultats de manera comprensible, però també fer explícits els límits, les incerteses i els possibles mal usos.

En conjunt, la ciència oberta té un gran potencial transformador, però aquest potencial només es materialitza quan el coneixement es comparteix i s'utilitza de manera responsable, curosa i orientada al bé comú.

Concepte clau

Obrir el coneixement també vol dir assumir la responsabilitat del seu impacte social.

REFLEXIONS FINALS

Aquestes notes no volen ser un manual, sinó un punt de partida. La ciència oberta és una manera de fer recerca que s'aprèn amb la pràctica: compartint, documentant i dialogant amb criteri. Si només m'hagués de quedar amb una idea, seria aquesta: obrir la ciència té molt potencial, però només funciona bé quan es fa amb respecte, responsabilitat i voluntat d'incloure tothom. No és una recepta tancada, sinó una pràctica que es construeix pas a pas.

Implementar ciència oberta també té costos. Demana temps, recursos i suport institucional. Per això, no pot dependre només de la voluntat individual, sinó que requereix canvis en la formació, els incentius i les infraestructures que sostenen la recerca.

ALGUNS RECURSOS PRÀCTICS

Per acabar, recullo aquí un seguit de recursos útils per començar a posar en pràctica la ciència oberta en el dia a dia. Són eines molt diverses —des de repositoris i plataformes de suport fins a guies, protocols i iniciatives internacionals— que poden ajudar tant en la gestió de dades com en la seva compartició, anonimització o preservació. No és una llista exhaustiva, però sí un punt de partida per explorar opcions fiables i accessibles.

Ada Lovelace Institute

Centre independent que treballa perquè les dades i la intel·ligència artificial (IA) serveixin al benestar social. Defensen que els beneficis d'aquestes tecnologies s'han de repartir de manera justa i donen veu a les persones sovint excloses del debat. Amb recerca i polítiques públiques, promouen un ús responsable i humà de la IA.

 <https://www.adalovelaceinstitute.org/about/>

Amnesia – Data Anonymization

Eina desenvolupada dins el projecte europeu ATHENA, dissenyada per a l'anonimització de conjunts de dades.

 <https://amnesia.openaire.eu>

ARX Data Anonymization Tool

Una eina de codi obert molt completa per a l'anonimització de dades. Permet aplicar models de privacitat, i ofereix una interfície gràfica per treballar sense necessitat de programar.

 <https://arx.deidentifier.org>

CORA – Dades FAIR

Explicació clara sobre què són les dades FAIR, amb recursos per començar a aplicar-les.

 <https://cora.csuc.cat/dades-fair/que-son-dades-fair/>

CRedit – Contributor Roles Taxonomy

Eina que permet descriure amb claredat les contribucions de cada persona en un projecte de recerca. Ajuda a reconèixer tasques sovint invisibles –com la curació de dades, el desenvolupament de codi, la supervisió o la metodologia– i fomenta un repartiment del crèdit més just i transparent dins dels equips.

 <https://credit.niso.org>

Dryad

Repositori digital d'accés obert pensat específicament per compartir *datasets* de recerca. Tots els conjunts de dades que s'hi publiquen són revisats, reben un DOI i es poden reutilitzar fàcilment. És una eina útil per acompanyar articles científics amb les seves dades associades.

 <https://datadryad.org>

FAIR Toolkit – Pistoia Alliance

Recurs pràctic que ofereix guies, eines i exemples concrets per ajudar a implementar els principis FAIR en la gestió de dades de recerca. Especialment útil per passar de la teoria a l'acció.

 <https://fairtoolkit.pistoiaalliance.org>

Figshare

Repositori per publicar qualsevol tipus de material de recerca (dades, gràfics, vídeos, protocols...) de manera oberta.

 <https://figshare.com>

GitHub

Plataforma molt utilitzada per compartir codi, scripts d'anàlisi i dades amb control de versions. Permet documentar i fer seguiment transparent dels canvis en el projecte.

 <https://github.com>

GO FAIR

Comunitat internacional amb documentació i formació per implementar estratègies FAIR a nivell institucional o de projecte.

 <https://www.go-fair.org>

medRxiv

Servidor de preprints en ciències de la salut que permet compartir resultats preliminars de recerca abans de la seva revisió per parells. Està pensat per afavorir la transparència, la difusió ràpida del coneixement i la millora col·lectiva dels estudis mitjançant comentaris oberts.

 <https://www.medrxiv.org>

OpenAIRE

Xarxa de repositoris i serveis per fer seguiment de resultats de recerca finançats amb fons públics a Europa.

 <https://www.openaire.eu>

OSF–Open Science Framework

Plataforma gratuïta per preregistrar protocols de recerca, compartir documents i gestionar projectes de manera oberta i col·laborativa.

 <https://osf.io>

The Turing Way

Guia oberta i col·laborativa sobre bones pràctiques en ciència computacional, incloent com compartir codis de manera efectiva.

 <https://book.the-turing-way.org>

UNESCO Open Science Toolkit

Recurs pràctic que reuneix materials clars i útils per ajudar institucions i equips de recerca a aplicar la ciència oberta. Inclou guies, recomanacions i fitxes que s'actualitzen regularment, creades de manera col·laborativa amb experts i grups de treball de la UNESCO per respondre als reptes reals de l'obertura científica.

 <https://www.unesco.org/en/open-science/toolkit>

Zenodo (promogut per CERN i la Comissió Europea)

Permet compartir dades, protocols, codis i preprints amb DOI propi.

 <https://zenodo.org>